

BASLAWISH KASS OQIWSHILARINIŃ KREATIVLIK QÁBILETIN RAWAJLABDIRIW BAǒDARINDAǒI JUMISLAR

Jiyenbaeva Gozzal Alpısbay qızı

Ájiniyaz atındaǒı NMPI 1-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015903>

Annotaciya. Bul maqalada baslawısh klass oqıwshılarınıń kreativlik qábiletin, oqıtıw hám tárbiyalawdıń nátiyjeliligini arttırıw, dóretiwshilik-izertlew jumıslarınıń teoriyalıq tiykarları jarıtıp berilgen.

Tayanısh sózler: xarakteristika, maǒlıwmat, salıstırıw, men, meniń, kreativlik, bántler, qaharman, ertek, tekst, oy tezligi.

Házirgi bilimlendiriwdiń tiykarǒı maqseti - dóretiwshi shaxstı qálıplestiriw. Suveren mámleketimizdiń eń baslı maqseti civilizaciyalı mámleketler qatarına kóteriliw bolsa, civilizaciyaǒa erisiwde hár tárepleme rawajlanǒan, ruwxıy bay insanniń ornı ayrıqsha. Usı múnásibet penen oqıwshınıń biliw, dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw - mektep muǒallimleriniń aldında turǒan juwapkershilikli wazıypalardan biri.

Búgingi kún talabı boyınsha oqıwshılardı jańa málimleme texnologiyaları hám oqıtıw hám tárbiyalawda eń aldınǒı, eń nátiyjeli usıllardan paydalanǒan halda oqıwshılardıń kreativlik qábiletlerin arttırıw bilimniń sapalı bolıwına tásir etedi. Kreativlik - inglis tilinde "Creativity" sózinen awdarǒanda dóretiwshilik degen mánisti ańlatadı. Dóretiwshilik - bul insanniń turmıs haqıyqatlıǒına, ózin-ózi tanıwǒa umtılıwı, izleniwı, ómirde durıs jol tabıw ushın durıs pikir júrgizip, óz betinshe sapalı, dálilli qararlar qabıl ete biliwdi úyreniwı.

"Ótmishke qarap basımızdı iyemiz, erteńgi kúnge qarap bel buwamız" degendey, búgingi bala - erteńgi azamat. Sonıń ushın mekteptiń, muǒallimniń eń tiykarǒı wazıypası - ruwxıy bay, hár tárepleme rawajlanǒan shaxstı qálıplestiriw.

Hár bir muǒallimniń aldındaǒı iygiliqli maqset - tek ǒana óz páninen bilim berip qoymastan, hár bir balanıń "men" in ashıw, sol "men" di kreativ shaxsqa jetkeriw. Dóretiwshilik degenimiz izleniwsheńlikten kelip shıǒadı. Kreativlikti qálıplestiriw procesi mektepte baslanadı. Hár qanday oqıwshı muǒallimniń bassılıǒında orınlanǒan dóretiwshilik jumısınıń nátiyjesinde óziniń ishki imkaniyatların rawajlandıradı. Zaman talabına say oqıwshılardıń kreativlik qábiletin rawajlandırıw ushın, oqıtıwdıń jańa málimleme texnologiyasınan paydalanıw kerek, dep oylayman. Dóretiwshilikke úyretiw ushın tómendegi sharayatlardı esapqa alıw kerek.

Muǒallim bárinen burın:

- klasta dóretiwshilik keypiyat payda etiw ushın balanıń dıqqatı bir nársege qaratılıwı kerek;

- hár bir dóretiwshilik tapsırmanı oqıwshıǒa usınıwdıń mazmunı jas óspirimlerdiń jas ózgesheligine, qızıǒıwshılıǒına say bolıwı kerek;

- oqıwshılardıń dóretiwshilik penen shuǒıllanıwına mektepte, sabaq waqtında, úyde qolaylı sharayat jaratıw;

- dóretiwshilik baǒdarda balanı sistemalı, sapalı túrde qálıplestirip barıw kerek.

Oqıwshılardı dóretiwshilik jumısqa qamtıp alıp, olardıń belsendiligin, qızıǵıwshılıǵın arttırıw ushın, dóretiwshilik qábiletlerin sabaqta hám sabaqtan tısqarı waqıtta rawajlandırıwda hár qıylı usıllardan paydalanıw múmkin.

Olar tómendegiler:

1. Temanı mazmunına qaray toplaw;
2. Arnawlı bir tema boyınsha pikir-talas payda etiw;
3. Logikalıq pikirlewdi rawajlandırıwshı oyınlar menen berilgen tapsırmalardı sheshiw (rebus, sóz jumbaq, quramalı oyınlar hám taǵı basqa).
4. Berilgen tapsırmanı túrlendiriw baǵdarındaǵı jumıs (keri másele dúziw, tekst mazmunın qayta islew, shıǵarma, kishi gúrriń, tekst jaratıw hám taǵı basqa).
5. Gúrrińniń uqsaslıǵın salıstırıw, bólimlerge bóliw, at qoyıw;
6. Jaqtırǵan qaharmanına xarakteristika beriw;
7. Pikir tezligi, sóz baylıǵın rawajlandırıwda qosıq bántlerin dúziw;
8. Tekst, ertek, gúrrińdi óz betinshe juwmaqlaw;

Sabaqtan tısqarı waqıtta oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw jumıs túrleri:

- hár qıylı ushırasıwlar ótkeriw.
- hár qıylı temalarda tańlaw, pikir talaslar ótkerip, alǵan tásirleri boyınsha shıǵarma jazıw.
- balalarǵa mólsherlengen jurnallardı jazdırıp, sabaq dawamında bárqulla paydalanıw.
- hár bir oqılıp atırǵan shıǵarmalardıń avtorları haqqında tolıq maǵlıwmat jıynaw, referat jazıw.

Bunday jumislardı turaqlı alıp barıw oqıwshılardı dóretiwshilikke qamtıp alıwǵa, oqıwshı qábiletiniń kózin ashıp, tilin bayıtıwǵa, fantaziyasın jetilistiriwge, óz betinshe izleniwge úlken tásir etedi. Baladaǵı qábilette ashıw oqıwshınıń dóretiwshilik baǵdarda rawajlanıwına ayrıqsha itibar beriw bolıp esaplanadı. Ana tili sabaǵında sóz benen alıp barılatuǵın jumıs, sózlerdi baylanıstırıp sóylewge, gúrriń aytıwǵa, shıǵarma jazıwǵa járdem beredi. Sózlik jumısı oqıwshıda bir tárepten qızıǵıwshılıqtı oyatıp, dóretiwshilik qábiletin arttırıwǵa, belsendilikke xoshamet beredi.

Ulıwma alganda, oqıwshılardı kreativlik baǵdarında hár tárepleme rawajlandırıwda, tárbiya procesin shólkemlestiriwdiń hár qıylı usılların izlew, jańa texnologiyalardan nátiyjeli paydalanıw ayrıqsha áhmiyetke iye. Házirgi waqıtta zaman talaplarına juwap beretuǵın úlken maqsetlerden biri - turmıstıń barlıq tarawlarında belsendi, dóretiwshilik jumısqa uqıplı, erkin hám hár tárepleme jetik shaxstı tárbiyalaw bolıp tabıladı.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. M. Usmonboyev, A. Tórayev Kreativ pedagogika asoslari. T.: 2016
2. V. Utemov, M. Zinovkina, P.Gorev Kreativnaya pedagogika. —M., “Yurayt”. 2019
3. Тұрғанбаева Б.А. Ұстаздық шығармашылық /Алматы — 2007
4. Морозов А.В. Диагностика креативности -М.,2002
5. <https://soff.uz/product/pedagogika-kreativ-pedagogika-2>